

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ

Юсупов Рахимжон Каримович

Самаркандский государственный университет

Имени Шарофа Рашидова Кафедра социологии и социальной работы

доцент, кандидат исторических наук,

Электронная почта: yusupovrahimjon3664@gmail.com

rahim_6161@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15086908>

Аннотация. Данные переписи населения, проводимой в стране, имеют большое значение в преподавании социологии. В нашей республике очень необходима научная информация для преподавания социологии и изучению состояния демографических процессов. В статье на примере национальной переписи населения, рассматриваются методы преподавания социологии в Новом Узбекистане, как важный источник фактов демографических процессов. Традиционная цель исследования – выразить мнение об исторических и современных этапах официальной переписи населения с использованием новых научных методов по исторической демографии. Несомненно, участие народа республики в этом мероприятии, считается необходимым условием демократии. В конце статьи представлены рекомендации по проведению общенациональной переписи населения в Новом Узбекистане.

Ключевые слова: перепись, данные программы, пять или десять лет, первая перепись, первоисточник, принцип, добровольный набор, снимок населения в конкретный момент времени, социология, методика обучения, историко-демографический процесс, микролист, гражданский брак, дорожная карта, статистическое агентство, сеть Интернет, планшетный и бумажный методы, индивидуальная основа, человек, отдельная информация.

USING THE CENSUS IN TEACHING SOCIOLOGY

Abstract. Data from the country's population census are of great importance in teaching sociology. In our republic, scientific information is very necessary for teaching sociology and studying the state of demographic processes. Using the example of the national census, the article examines methods of teaching sociology in New Uzbekistan as an important source of facts about demographic processes. The traditional purpose of the study is to express an opinion on the historical and modern stages of the official census using new scientific methods in historical demography. Undoubtedly, the participation of the people of the republic in this event is considered a necessary condition for democracy. At the end of the article, recommendations are presented for conducting a national census in New Uzbekistan.

Key words: census, program data, five or ten years, first census, primary source, principle, voluntary recruitment, snapshot of the population at a specific point in time, sociology, teaching methods, historical and demographic process, microlist, civil marriage, road map, statistical agency, Internet, tablet and paper methods, individual basis, person, individual information.

Введение. В независимом нашем государстве, где граждане имеют возможность свободно и критически мыслить, особенно молодому поколению, необходимо обучать новым методам социологии, отвечающие современным требованиям времени. И данная статья, была создано именно исходя из этого требования. В Узбекистане общенациональная

перепись населения используется как один из важных источников преподавания социологии.

Современный человек не может найти свое место в жизни, не зная социальных условий того места, где он проживает, а также каждый гражданин имеет право свободно высказывать свои мысли, быть достойным членом общества, а для этого социолог обязан знать все данные о переписи населения, проводимой в нашей стране. Участие населения республики в проведении переписи, а также роль социолога в сборе данных переписи населения считается необходимым условием демократии. В целом активное участие социолога во всех мероприятиях по подготовке и проведения переписи населения является важным научным событием и источником для изучения историко-демографических процессов. По этой причине целью проведения первой национальной переписи населения, является полное освещение всех этапов официальной переписи населения, с использованием научных методов социологии в Узбекистане.

Во многих странах регулирование переписи населения ужесточено законом. В целях дальнейшего усиления научных исследований, в том числе и по социологии, в 2025-2026 годах планируется провести всенародную перепись населения в Узбекистане[1]. Правила переписи населения предполагают, какие категории граждан, домохозяйств, предприятий и учреждений подлежат регистрации, кто будет проводить сбор данных и как должны выглядеть анкеты, уточняются. Кроме того, разрабатываются правила набора переписчиков, их обязанности и правила проведения переписи.

По обзору литературы необходимо заметить, что на основе изучения научных трудов, профессоров Н.С. Аликориева, Р.Т. Убайдуллаевой, М.Х. Ганиева, А.Я. Холбекова, К. Калонова, Б.А. Фарфиева[2], Р.А. Убайдуллаевой, М.Б. Бекмуродова, О. Б. Ата-Мирзаева[3], М. Кыргызбоева[4] были получены нужные и значительные данные по предмету социологии. По их мнению, наука социология вначале отрицалась при прежнем режиме, а затем игнорировалась, когда её признали под влиянием достижений мировой социологии. Например, в труде Энтони Гидденс, один из крупнейших социологов XX века, который также анализировал эти проблемы в своих работах и доказал, что действительно, современная Социология как наука является зеркалом общества [5].

При тоталитарном режиме в Узбекистане не было созданы учебники или учебные пособия по социологии, не готовились высококвалифицированные специалисты. Только после обретения независимости появилась возможность создания таких учебников и учебных пособий, как работы И. Негматова[6], М.Н. Нормаматовой[7], Г.Г. Тагиевой[8], М.Б. Шерова[9], Д.Х. Бахриевой[10], М.У. Тангировой[11] и Р.К. Юсупова[12]. Благодаря проведенными исследованиями вышеуказанных авторов, научная и учебная литература на узбекском, русском и таджикском языках по тематике социологии пополнилась новыми учебниками, учебными пособиями, брошюрами и научными статьями. В новом Узбекистане был проведен ряд конференций по актуальным вопросам преподавания социологии и организации социологических исследований [13], однако в годы независимости перепись населения как важнейший первоисточник, по-прежнему не проводилась.

Согласно принятым законам и постановлениям, перепись населения должен был проводиться на всей территории Узбекистана. Или же перепись населения по отдельным регионам, необходимо было проводиться каждые пять или десять лет. В период переписей

населения, где осуществляется сбор персональных данных для определения демографической и социально-экономической характеристик населения в установленном порядке их обработки. Основной целью переписи является получение достоверной информации о состоянии социальной структуры населения и динамике развития численности Узбекистана, необходимой для определения и реализации приоритетов государственной политики в области социально-экономического и общественно-политического развития [14].

Главная часть. В условиях независимости в Узбекистане не проводилась перепись населения. Для учета численности населения страны, региона, города или района, необходимо знать возраст, пол, национальный и религиозный состав, показатели рождения, смертности и естественного прироста, возраста вступления в брак, необходимы сведения разводов, собираемые в ходе переписей населения. В каждой стране со стороны правительства, областными, городскими, районными органами управления и его статистическими органами на местах учитывается, сколько людей рождаются и умирают за год, каков прирост населения, сколько людей ежегодно переезжает и выезжает (мигрируют). Исследования населения проводятся двумя основными способами: перепись населения и текущий учет. Текущий учёт населения включает, учет рождений, смертей, прибытия и выбытия на каждый год.

Перепись населения проводится в крупных масштабах. В ходе переписи собирается вся информация о населении на основе конкретной программы. Изучается количество проживающих в домохозяйстве, год рождения, пол, социальное происхождение, национальность, родной язык, социальный статус, количество детей, возраст и другие данные. В большинстве стран переписи проводятся каждые пять или десять лет. Программа переписи охватывает возраст, национальность, знание языков, образование, условия жизни, источники дохода и другие вопросы. Опрос проводится на национальном языке, и респонденты, не владеющие государственным языком, могут участвовать в опросе на своем родном языке или другом свободно выбранном языке общения. Окончательные регистрационные данные будут открыты для юридических и физических лиц, опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном сайте Госкомстата республики Узбекистан.

Методика исследования была проанализирована в работах Р.Т. Убайдуллаевой [15] и П.Л. Бергера [16]. В этих трудах широко используются проблемы демографического развития общества, которые имели свои отражения, текущих социальных процессов в общественном сознании для научных, образовательных и методических целей. Также методически широко использовалась научная статья М.Х. Ганиевой «Социология в Узбекистане: состояние и перспективы»[17]. В данной статье особое значение имеют мнения о приоритетных направлениях и перспективах развития социологической науки в Узбекистане.

Следует отметить, что последняя полная перепись населения в Узбекистане проводилась в 1989 году. Ежегодная перепись и текущий учет населения должны быть тесно связаны, поскольку за последние годы изменились показатели рождаемости, смертности, иммиграции и эмиграции. В реализации данного исследования также использовался анализ источников, находящихся на стыке исторической демографии и методики преподавания социологии.

Организация Объединенных Наций разработала ряд рекомендаций по подготовке и проведению переписей населения планеты. Каждый год публикуется ежегодный демографический резюме ООН, по подготовке и проведению переписей населения, публикуется ежегодно отчет по итогам переписи населения мира. Перепись населения — это мероприятие, проводимое в определенный период времени, в ходе которого собираются все сведения о населении, данные оцениваются, анализируются и результаты публикуются. В ходе переписи собираются демографические, экономические и социальные данные на основе опроса каждого жителя страны. Целью переписи является сбор данных о численности населения, его составе, местонахождении и социальном статусе. Эти данные играют важную роль в экономической и социальной жизни каждой страны[18].

Согласно источникам, к XIX веку перепись населения значительно расширилась. Статистические организации были созданы в ряде европейских стран, и переписи населения проводились на основе научных программ. В конце XIX века переписью населения было зарегистрировано 21 процентов населения земного шара, а в начале XX века — 54 процентов всего населения мира были охвачены переписью населения.

После Второй мировой войны система переписи населения была усовершенствована. Современный этап переписи населения начался в середине XX века. Переписи населения проводились в ряде азиатских и африканских стран. В 70-х годах прошлого века население впервые было зарегистрировано в странах, таких как Йемен, ОАЭ и Саудовская Аравия. К концу XX века перепись населения охватила практически все регионы мира. В настоящее время практически все страны мира проводят перепись населения.

При изучении демографических процессов в нашей республике Узбекистан большое значение имеют данные переписи населения. Первая перепись населения на территории Узбекистана была проведена в 1897 году, когда некоторая часть населения нашей страны была в составе Туркестанского генерал-губернаторства. Эти данные помогли создать представление о демографических процессах Узбекистана в конце XIX века, таких как, количество семей, возраст и пол, этнический состав, рождаемость и смертность населения. Переписи населения проводились в Узбекистане в 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах. Прошло 35 лет со дня последней переписи населения, что создало трудности в изучении реального образа жизни населения и оказании ему практической помощи.

В новейшую эпоху 10 июня 2015 года ООН приняла резолюцию «Принципы и рекомендации по проведению переписи населения и жилищного фонда в 2020 году». Согласно ней, государства-члены ООН должны были обязаны провести перепись населения и жилищного фонда хотя бы один раз. В странах СНГ, в том числе в новом Узбекистане, началась подготовка к этому процессу.

Согласно этому был принят, Указ Президента от 5 февраля 2019 года «Об утверждении концепции проведения переписи населения в Республике Узбекистан в 2022 году»[19] и закон «О переписи населения», подписанный 16 марта 2019 года[20], которые стали служить правовой основой в этом отношении. Закон регулирует отношения в области переписи населения на территории Узбекистана, и он направлен на получение необходимой официальной статистической информации о населении. Согласно закону, сбор персональных данных о населении, их обработка, формирование демографической, экономической и социальной информации, анализ, обобщение и распространение

осуществляются по определенным правилам[20]. Важно подчеркнуть, согласно принятым и утвержденным нормативно-правовым актам в Узбекистане, участие населения в переписи является обязательным[19].

В период подготовки и проведения к переписи населения в 2023 году, был принят постановление Кабинета Министров республики Узбекистан «О мерах по подготовке и проведению переписи населения 2023 года в Республике Узбекистан »[21]. В нем указывается, что одна из целей переписи — это сравнение данных переписей населения с результатами предыдущих переписей, определение динамики изменения численности населения и демографических характеристик, создание базы данных для проведения сравнительного анализа.

Заключение. Таким образом, было выявлено, что организация и проведение переписи населения требует, мобилизации значительных средств и ресурсов. В процессе подготовки к переписи населения в 2025 году были разработаны соответствующие нормативно-правовые акты, формы и инструкции, а также мероприятия по подготовке и обучению переписного персонала[14]. Были приняты меры по разъяснению населению значимости и необходимости участия в переписи. В этой связи особую значимость имеет сотрудничество с международными организациями, такими как ООН, Всемирным банком и ВТО (Всемирным торговым организацией), для использования их опыта и методической помощи в проведении переписи населения.

Перепись населения имеет большое значение для обеспечения социально-экономического развития страны. Собранные в ходе переписи данные могут быть широко использованы и позволяют получить достоверную информацию о численности, качественном составе и характеристиках населения, что является основой для принятия эффективных управленческих решений и реализации государственной политики в области социально-экономического, демографического и общественно-политического развития. Проведение переписи населения в Узбекистане в 2025 году станет важным шагом на пути к повышению качества управления и улучшению условий жизни населения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.03.2024 й. ПҚ-114-сон "Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Статистика агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарори <https://lex.uz/docs/6826200#:~:text=%D0%A3%D0%>
2. Умумий социология. Дарслик. //Илмий муҳаррирлар: Н. С. Алиқориев, Р. Т. Убайдуллаева. – Тошкент, ТошДУ нашри. 1999 йил, - 183 бет.
3. Убайдуллаева Р. А., Бекмуродов М., Ота-Мирзаев О.Б., ва бошқалар. Социология. – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси, 2002.
4. Qirg‘izboyev M. Sotsiologiya: oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022. – 464 b.
5. Гидденс Энтони. Социология: Олий ўқув юртлари учун қўлланма/Тарж. Н.Маматов ва Ж.Бегматов. – Т.: Шарқ, 2002. – 848 б.
6. Negmatov I. Ijtimoiy ish nazariyasi va tarixi. Darslik. Samarqand.: SamDU. 2023. 436 bet.; G‘aniyeva M.H., Latipova N.M., Negmatov I., Sherov M.B. Ijtimoiy ish etikasi. Darslik. Toshkent: Fan va texnologiyalar nfshriyoti, 2015. – 352 bet; Негматов И.

- Ижтимоий ишнинг этик-профессионал кадриятлари. Ўқув қўлланма. Самарқанд, 2020 йил.
7. Normamatova M.N. Ijtimoiy ish nazariyasi. Darslik. – SamDU, 2023. – 303 b.;
Нормаматова М.Н. Акмеология. Услубий қўлланма. – Самарқанд: СамДУ нашри,
2019. б. 104.; Normamatova M.N. Оила ва болаларга тиббий, психологик ёрдам
кўрсатишнинг илмий асослари. Услубий қўлланма. – Самарқанд: СамДУ нашри,
2019. б. 62.; Нормаматова М.Н. Ижтимоий иш назарияси Ўқув қўлланма. –
Самарқанд: СамДУ нашри, 2020. б. 274; Нормаматова М.Н. Девиант хулқ атвор
социологияси. – Самарқанд: СамДУ нашриети, 2022 йил. - 289 бет.
 8. Tagieva G.G., Husanova H.T. Oila va gender sotsiologiyasi. Darslik. – Samarqand:
SamDU nashriyoti, 2021. – 304 bet; Тагиева Г.Г., Латипов Р.М., Хужанов З.Б.
Социология. Ўқув қўлланма. – Самарқанд, СамДУ нашри, 2020 йил.; Тагиева Г.Г.,
Латипова Н.М. Ёшлар социологияси. Ўқув қўлланма. – Самарқанд, СамДУ нашри,
2020 йил.
 9. Sherov M.B. Jamoatchilik fikri sotsiologiyasi. Darslik. Samarqand: SamDU. 2023. 310
bet.; Sherov M.B. Sotsiologiya tarixi. Darslik. Samarqand: SamDU. 2023. 324 bet;
G'aniyeva M.H., Qayumov Q.N., Sherov M.B. Ijtimoiy ishga kirish. Darslik. Toshkent:
Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2020. – 259 bet.
 10. Бахриева Д.Х. Социальная работа с различными группами населения. Учебное
пособие. - Samarqand. SamDU nashri. 2023; Намунаи ҳамкориҳои азалии ва абади дар
симои Абдурахмони Чомӣ ва Алишер Навоӣ.Международное сотрудничество вузов
важний фактор павышения качества образования.Материалы международной
научно-практической конференции.Худжанд.2018. - С.465-467.
 11. Tangirova M.I. Turli guruh va qatlamlar bilan ijtimoiy ish olib borish. Darslik. Samarqand.:
SamDU. 2023. 280 bet.; Tangirova M.I. Turli guruh va qatlamlar bilan ijtimoiy ish olib
borish. O'quv qo'llanma. Samarqand.: SamDU. 2022 y.
 12. Yusupov R.K. Gerontologiya asoslari. O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU nashriyoti,
2023, – 204 bet.; Yusupov R.K. Ijtimoiy ishga kirish. O'quv qo'llanma. –Samarqand:
SamDU nashri, 2020. – 208 bet.
 13. Социологияни ўқитиш ва социологик тадқиқотларни ташкил этишнинг долзарб
масалалари. Республика илмий – амалий конференция материаллари тўплами.–
Тошкент: УзМУ; 2018 й.; «Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat
tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar
to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU,
2023. – 310 b.; Рақамли ижтимоий иш ва аҳоли ҳимояси: муаммолар, ечим,
истикболлар. – Самарқанд: СамДУ нашриети, 2023 й. – 220 б.; “Oliy ta'lim
muammolari va ijtimoiy-gumanitar bilimlarning zamonaviy an'analari” mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami - Samarqand: SamDU nashriyoti,
2021 y.-204 b., va bo'sqalar.
 14. Смотрите: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.03.2024 й. ПҚ-114-сон
"Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги
фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарори
<https://lex.uz/docs/6826200#:~:text=%D0%A3%D0%> ; Ўзбекистон Республикаси
Президентининг Фармони, 05.02.2019 йилдаги ПФ-5655-сон //

- <https://lex.uz/docs/4190059#:~:text=> ; O‘zbekistonda aholini ro‘yxatdan o‘tkazish yana kechiktirilishi mumkin. Bu texnik sabab bilan izohlanmoqda// <https://kun.uz/news/2023/07/29/ozbekis> ; Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 16.03.2020 йилдаги ЎРҚ-611-сон// <https://lex.uz/docs/4766082?ON>
15. Убайдуллаева Р.Т. Гуманистическая Социология: Теория, методология и метод. – Тошкент «Университет», 2010.
 16. Бергер П.Л. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. – М.: Аспект Пресс, 1996.
 17. Ганиева М.Х. Социология в Узбекистане: состояние и перспективы. https://www.researchgate.net/publication/336530952_MGanieva_SOCIOLOGIA_V_UZ_BEKISTANE_SOSTOANIEI_PERSPEKTIVY#:~:text=http%3A/-,lex.uz,-21
 18. Демографический энциклопедический словарь/Редкол.: Валентей Д.И. (гл.ред.) и др. - М. : Сов. энциклопедия, 1985. – 313-325 стр.
 19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 05.02.2019 йилдаги ПФ-5655-сон // <https://lex.uz/docs/4190059#:~:text=>
 20. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 16.03.2020 йилдаги ЎРҚ-611-сон// <https://lex.uz/docs/4766082?ON>
 21. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида. <https://lex.uz/docs/5093951#:~:text=>;
 22. O‘zbekistonda aholini ro‘yxatdan o‘tkazish yana kechiktirilishi mumkin. Bu texnik sabab bilan izohlanmoqda// <https://kun.uz/news/2023/07/29/ozbekistonda-aholini-royxatdan-otkazish-yana-kechiktirilishi-mumkin-bu-texnik-sabab-bilan-izohlanmoqda#:~:text=O%E2%80%98zbekistonda%20aholini%20ro%E2%80%98yxatda n,%23demografiya;Aholini ro‘yxatga olish qanchaga tushadi?//https://kun.uz/37014984#:~:text>.